

ЎҚИТИШДА КОМПЕТЕНЦИЯГА АСОСЛАНГАН ЁНДАШУВ БЎЛАЖАК ИНФОРМАТИКА ФАНИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА.

Тайирова Муҳаббат Атахановна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги

Тошкент иқтисодиёт ва саноат техникуми

(muhabbat_1011@mail.ru)

Аннотация. Республикамиздаги олий таълим тизимларида учинчи авлод стандартлари жорий этилмоқда. Унинг устувор йўналишларидан бири ўқитишда компетенцияга асосланган ёндашувдир. Ушбу мақолада бўлажак информатика фани ўқитувчисининг ахборот технологиялари соҳасидаги ўзига хос компетенцияларининг моҳияти-муҳим хусусиятлари тасвирланган.

Калит сўзлар: Компетенция, ахборот технологиялари, фойдаланувчи компетенцияси, дастурлаш малакаси, мультимедиа компетенцияси, тармоқ технологияси компетенцияси.

Республикамиздаги олий таълим тизимларида учинчи авлод стандартлари жорий этилмоқда. Унинг устувор йўналишларидан бири ўқитишда компетенцияга асосланган ёндашувдир. Бу келажакдаги ўқитувчиларни, шу жумладан информатика фани ўқитувчиларини тайёрлашга ҳам тегишли. “Компетенция” тушунчаси педагогикада янгилик эмас. Олимларнинг илмий ишлари ўқитувчиларни тайёрлаш соҳасида ушбу таърифни амалга оширди: касбий билим ва кўникмалар тизимини амалга ошириш усули сифатида; ўқитувчининг шахсий хусусиятлари ҳам; ўқитувчи таълимининг кўрсаткичи сифатида; маълум бир қиймат сифатида. Бошқача қилиб айтганда, компетенция муаллифлар томонидан турли хил илмий

ёндашувлардан кўриб чиқилади: шахсият, фаолият, билим, тизим-таркибий, психологик, маданий ва бошқалар компетенция остида биз маълум бир соҳада муваффақиятли бўлиш учун билим, кўникма ва шахсий фазилатларни қўллаш қобилиятини назарда тутамиз.

Ахборот технологиялари тушунчасининг замонавий талқинини кўриб чиқамиз. Биринчидан, “технология” ва “воситалар” тушунчалари ўртасидаги асосий фарқларни таъкидлаймиз. Технология-бу ишлаб чиқаришнинг маълум бир соҳасидаги ишлаб чиқариш усуллари ва жараёнлари, ҳар қандай бизнесда қўлланиладиган техникалар тўплами. Воситалар - ҳар қандай фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган восита (объект, қурилма ёки уларнинг комбинацияси). “Ахборот технологиялари” ва “ахборот технологиялари воситалари” тушунчаларини кўриб чиқамиз. “Информатика” илмий соҳасининг асосий тушунчаларидан бири –“ахборот технологиялари” тушунчаси.

Ахборот технологиялари - бу маълум, аниқ кутилган натижаларни олиш учун маълумотларни автоматлаштирилган йиғиш, қайта ишлаш, сақлаш, узатиш, фойдаланиш, ишлаб чиқариш воситалари, усуллари мажмуидир[1,2]

Бинобарин, таълимда ахборот технологияларидан фойдаланиш барча турдаги маълумотларни тўплаш, сақлаш, қайта ишлаш, чиқариш ва кўпайтиришга имкон беради. Ахборот технологиялари асосий технологик жараёнларни, асосий ва ихтисослаштирилган ахборот технологияларини, асбоблар базасини ўз ичига олади. Ахборот технологияларининг асосий имкониятларини таъкидлаймиз:

- микропроцессор ва компьютер технологиялари, ахборот ресурсларини узатиш, узатиш воситалари ва тизимлари, ахборот алмашинуви асосида ишлайдиган замонавий дастурий, дастурий-аппарат ва техник воситалар ва қурилмаларни амалга ошириш;

- декларатив ва процессуал билимларни электрон шаклда ифодалаш учун махсус формализмлардан (мантикий-лингвистик моделлардан) фойдаланиш;

- профессионал дастурлаш тиллари ва сунъий интеллект воситаларидан фойдаланганда фойдаланувчи ва тизим ўртасидаги ўзаро алоқанинг интерактив режимини таъминлаш;

- фойдаланувчи ва компьютер ўртасидаги ахборот ўзаро таъсирини таъминлаш, тартибга солувчи ёрдамга бўлган эҳтиёжни бартараф этиш.

Ахборот технологиялари воситалари (АТ воситалари) - бу микропроцессорли ҳисоблаш технологияси асосида ишлайдиган дастурий таъминот, аппарат ва дастурий таъминот ва аппарат воситалари ва қурилмалари[2]. Булар ахборотни узатиш, ахборот алмашиш воситалари ва тизимлари бўлиб улар маълумотларни тўплаш, ишлаб чиқариш, сақлаш, қайта ишлаш, узатиш ва маҳаллий, глобал компьютер тармоқларининг ахборот ресурсларидан фойдаланиш имкониятларини таъминлайди. Ахборот технологиялари воситаларига қуйидагилар киради:

- компьютерлар;
- маҳаллий компьютер тармоқлари, барча турдаги замонавий алоқа воситалари, ҳам маҳаллий, ҳам глобал даражада фойдаланувчиларнинг ахборот ўзаро таъсирини таъминлайди; барча турдаги ахборотни киритиш-чиқариш қурилмалари;

- матн, график, аудиовизуал ахборотни манипуляция қилиш ва уни эфирга узатиш воситалари ҳамда қурилмалари;

- ҳар қандай ҳажмдаги маълумотларни архивда сақлаш воситалари;

- тасвирни рақамли ва аксинча ўзгартириш учун қурилмалар;

- компьютер график тизимлари; дастурий таъминот тизимлари ва комплекслари (дастурлаш тиллари, трансляторлар, компиляторлар, операцион тизимлар, амалий дастурий таъминотни ишлаб чиқиш учун асбоблар

пакетлари, шу жумладан тармоқларда амалга оширилганлар, амалий дастурлар пакетлари ва бошқалар);

- сунъий интеллект тизимлари; мультимедиа технологиялари, гиперматн, гипермедиа ва телекоммуникациялар асосида амалга ошириладиган ўқув мақсадларидаги электрон воситалар.

Эътибор беринг, "ахборот технологиялари" атамасининг синоними "ахборот-коммуникация технологияси" атамаси бўлиши мумкин, бу алоқа технологиялари концепциясининг алоқа канали орқали маънони узатишни таъминлайдиган доирага киритилишини таъкидлайди. Алоқа технологиялари ҳар қандай билим соҳасидаги тезкор алоқа ва ахборот ресурсларига ҳажм ҳамда тезликни чекламасдан киришни таъминлаш, фойдаланувчиларнинг маҳаллий ёки глобал даражадаги ахборот ўзаро таъсирини таъминлаш учун мўлжалланган. Таълим мақсадларида ахборотлаштириш воситаларига улардан педагогик фойдаланишнинг оптимал технологиясини амалга оширишни таъминлайдиган ўқув, услубий, меъёрий, техник ва ташкилий-йўриқнома материаллари билан биргаликда фойдаланиладиган ахборот технологиялари воситалари дейилади.

Ўқув мақсадлари учун электрон воситалар, маълум бир фанни ўрганиш учун дастурий ва аппарат комплекслари, автоматлаштирилган таълим тизимлари каби воситалардан фойдаланишнинг педагогик самараси кўп жиҳатдан ўқув ва услубий ҳужжатларни ишлаб чиқиш даражасига боғлиқ. Бу ўқув мақсадларида электрон воситалардан (электрон дарслиklar, Интернет тармоғининг таълим ресурслари ва бошқалар) фойдаланиш бўйича батафсил белгиланган услубий тавсияларнинг йўқлиги ушбу дастурий маҳсулотлардан педагогик амалиётда фойдаланишни чеклайди [3].

Ахборот технологиялари ёрдамида ҳал қилинган қуйидаги дидактик муаммоларни ажратиш мумкин:

- ўқитишни ташкил этишни такомиллаштириш, таълимни индивидуаллаштиришни ошириш;

- талабаларнинг ўз-ўзини тайёрлаш самарадорлигини ошириш;
- ўқитувчининг ишини индивидуаллаштириш;
- педагогик амалиёт ютуқларига киришни тезлаштириш;
- ўрганиш учун мотивацияни кучайтириш;
- ўқув жараёнини фаоллаштириш, талабаларни тадқиқот фаолиятига

жалб қилиш имконияти;

- ўқув жараёнининг мослашувчанлигини таъминлаш.

Шундай қилиб, биз хулоса қилишимиз мумкин:

- таълим жараёнида замонавий ахборот технологиялари воситалари муҳим ўрин тутди;

- бўлажак ўқитувчиларда ахборот технологияларидан ўқитиш ва таълим жараёнида фойдаланиш бўйича билим, кўникма ва малакалар тизимини шакллантириш зарур.

Олий таълимда компьютер технологияларининг замонавий ютуқларини қўллаш бўйича адабиётларда мавжуд бўлган маълумотларни таҳлил қилиш шунини кўрсатдики, бўлажак информатика фани ўқитувчиси олдида турган муаммоларни муваффақиятли ҳал қилиш учун унга қуйидаги билим ва кўникмалар керак:

- глобал ва илмий-таълим компьютер тармоқларидан фойдаланиш;
- талабалар билан биргаликда замонавий дастурлаш ютуқлари (гиперматн ва мультимедиа технологиялари) асосида ўқув жараёнида фойдаланиш учун мўлжалланган дастурий воситаларни яратиш;
- ўқув ва дарсдан ташқари машғулотларда АТ воситаларидан фойдаланган ҳолда ўқувчиларининг индивидуал, гуруҳли ва жамоавий фаолиятини ташкил этиш;
- турли мақсадларда компьютерни жойлаштириш тизимларидан фойдаланиш: девор газеталарини нашр этиш, ўқув материалларини лойиҳалаш ва бошқалар. [4, 5].

Касбий фаолиятда информатика фани ўқитувчиси олдида турган вазифалардан келиб чиқиб, биз АТ соҳасидаги қуйидаги фан компетенцияларини ажратиб кўрсатамиз: фойдаланувчи компетенцияси, дастурлаш малакаси, мультимедиа соҳасидаги компетенция, тармоқ технологиялари соҳасидаги компетенция.

Келинг, ушбу компетенцияларнинг ҳар бирини аниқлаймиз.

Фойдаланувчи компетенцияси. Юқорида айтиб ўтилганидек, информатика фани ўқитувчисининг алоҳида ўрни бор, чунки бу фан доимо олдинга силжийди. Бугунги кунда информатика фани ўқитувчиси нафақат ўқувчиларига информатика асосларини ўргатиш, балки информатика фанини ўқитиш мазмунини доимий равишда ўзгариб турадиган аппарат ва дастурий таъминотга мослаштириш функцияларини бажариши керак. Информатика фани ўқитувчиси бир нечта операцион тизимларда ишлай олиши, ҳар хил турдаги маълумотлар (матн, график, видео, аудио ва бошқалар) билан ишлай олиши, бунинг учун бир нечта операцион тизимлар учун амалий дастурларни билиши, шунингдек, матнларни қайта ишлаш тизимлари, рақамли жадваллар, графикалар, маълумотлар базалари, интеграциялашган муҳитлар, Интернет ва бошқалар билан ишлаши керак.

Шу сабабли, фойдаланувчи компетенцияси деганда биз маълумот билан ишлаш, уни ҳар қандай операцион тизимда компьютер ёрдамида қайта ишлаш учун қулай бўлган шаклда тақдим этиш, аппарат ва дастурий таъминот билан ишлаш, шунингдек шахсий компьютерларни бошқариш учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакалар тўпламини тушунамиз.

Фойдаланувчи компетенцияларини шакллантириш учун қуйидаги ўқув вазифаларини ҳал қилиш керак:

- операцион тизимлар билан ишлашни ўрганиш;
- компьютер дастурлари билан ишлашни ўрганиш;
- матнни қайта ишлаш тизимлари, рақамли жадваллар, графикалар, маълумотлар базалари, интеграциялашган муҳитлар, Интернет ва бошқаларни

Ўз ичига олган ахборот-коммуникация компьютер технологиялари билан ишлашни ўрганиш.

Дастурлаш соҳасидаги компетенция. Дастурлаш информатика фанининг асосий таркибий қисмларидан биридир, шунинг учун унга тегишли эътибор берилиши керак. Информатика фани ўқитувчиси бир нечта процессуал ва объектга йўналтирилган тилларда дастурлаш кўникмаларига эга бўлиши, синовдан ўтказиш кўникмаларига эга бўлиши, веб-дастурлаш асосларига эга бўлиши, дастурий таълим маҳсулотларини яратиши, компьютер моделлаштириш методологиясига эга бўлиши ва уни кейинчалик амалга ошириши керак.

Шу сабабли, бўлажак информатика фани ўқитувчисининг дастурлаш соҳасидаги ваколати остида биз информатика фани ўқитувчиси маълум бир дастурлаш тилида ўқув муаммоларини ҳал қилиш, ҳал қилинаётган муаммонинг ўзига хос хусусиятларига қараб алгоритмни ишлаб чиқишда керакли ёндашувни танлаш, шунингдек, тайёр дастурий таълим маҳсулотини яратиш учун билим, кўникма ва шахсий фазилатларни қўллаш қобилиятини тушунамиз.

Дастурлаш соҳасида компетенцияни шакллантириш учун қуйидаги ўқув вазибаларини ҳал қилиш керак:

- алгоритмлаш асосларини ўргатиш;
- процессуал дастурлашни ўрганиш;
- объектга йўналтирилган дастурлашни ўрганиш;
- веб-дастурлашни ўрганиш;
- дастурий таълим маҳсулотларини яратишни ўрганиш (профессионал дастурлаш).

Мультимедиа компетенцияси. Мультимедиа (мульти-кўп, медиа-муҳит, яъни кўп муҳит)-бу "маълумотни тақдим этиш ва уни битта контейнер объектида қайта ишлашнинг турли шаклларида бир вақтнинг ўзида фойдаланиш". Бошқача қилиб айтганда, мультимедиа-бу матн, графика,

фотосурат, анимация, видео, овоз каби ҳар хил турдаги маълумотларни ягона ахборот муҳитида бирлаштиришга имкон берадиган замонавий компьютер ахборот технологияси. Ҳозирги вақтда бу информатика фанининг энг истиқболли ва оммабоп йўналишларидан бири бўлиб, унинг мақсади - тасвирлар, матнлар ва маълумотлар синтезини ўз ичига олган маҳсулотни яратиш, аудио, видео, анимация ва интерактив бошқарув механизмлари билан бошқа аудио ва визуал эффектлар билан бирга.

Бўлажак информатика фани ўқитувчисининг мультимедиа соҳасидаги компетенцияси деганда биз информатика фани ўқитувчисининг тест, график, аудио, маълумотлар тўплами билан ишлаш учун видео маълумотлар, анимация, шунингдек, мультимедиа маҳсулотларини яратиш учун билим, кўникма ва шахсий фазилатларни қўллаш қобилиятини тушунамиз.

Мультимедиа соҳасида компетенцияни шакллантириш учун қуйидаги ўқув вазифаларини ҳал қилиш керак:

- компьютер графикаси асосларини ўргатиш;
- аудиоматериаллар билан ишлаш асосларини ўргатиш;
- видеоматериаллар билан ишлаш асосларини ўргатиш;
- анимация билан ишлаш асосларини ўргатиш;
- мультимедиа таълим маҳсулотларини яратишга ўргатиш.

Тармоқ технологиялари соҳасидаги компетенция. Ҳозирги вақтда тармоқ технологиялари ва WWW жамият ҳаётига мустаҳкам кириб борди. WWW нинг мавжудлиги таълим жараёнининг моҳиятини ўзгартирди. Замонавий тармоқ технологиялари ҳар бир инсоннинг мулоқот қилиш қобилиятини яхшилади ва бутун дунё бўйлаб одамларга ахборотдан мисли кўрилмаган фойдаланиш имкониятини беради. Бугунги кунда улар компьютер фанининг зарурий пойдевориға айланди, шунинг учун бугунги кунда ўқув дастурларида нафақат келажакдаги информатика ўқитувчиларини фан бўйича ўқитишда, балки ушбу мавзуга катта эътибор берилмайдиган информатика ўқув дастурини тасаввур қилишнинг иложи йўқ, аммо бошқа соҳаларда ҳам

тармоқ технологиялари муҳим педагогик воситага айланди. Шу сабабли, бўлажак информатика фани ўқитувчисининг тармоқ технологиялари соҳасидаги компетенцияларини шакллантириш, бизнинг фикримизча, унинг профессионалиги учун зарурий шартдир.

Таълим муассасаларида ушбу функциялар (ахборот-таълим муҳитини дастурий-техник қўллаб-қувватлаш), қоида тариқасида, информатика фани ўқитувчисига юклатилади, у шу тариқа ушбу йўналиш бўйича тегишли тайёргарликка эга бўлиши, яъни тармоқ технологиялари соҳасида зарур даражадаги малакага эга бўлиши керак.

Шундай қилиб, тармоқ технологиялари соҳасидаги компетенция доирасида биз информатика фани ўқитувчисининг таълимни лойиҳалаш, яратиш, созлаш, таъминлаш ва бошқариш соҳасида самарали фаолиятни амалга ошириш учун билим, кўникма ва шахсий фазилатларни қўллаш компьютер тармоқлари, шунингдек, информатика фанини ўқитишда ахборот тармоғи ресурсларидан фойдаланиш жараёнини бошқариш қобилиятини тушунамиз.

Тармоқ компетенциясини шакллантириш учун қуйидаги ўқув вазибаларини ҳал қилиш керак:

- тармоқ технологиялари асослари ва ўқув компьютер муҳитини, шу жумладан аппарат, дастурий таъминот ва ахборот компонентларини лойиҳалаш, созлаш, техник хизмат кўрсатиш ва бошқариш асосларини ўргатиш;

- таълим муассасаси доирасида ахборот-таълим муҳитини ривожлантиришни бошқариш учун тармоқ технологияларини ўзлаштириш;

- информатика фанини ўқитишда ахборот тармоқ ресурсларидан фойдаланиш жараёнини бошқариш учун тармоқ технологияларини ўзлаштириш

Ушбу компетенцияни шакллантириш бўлажак информатика фани ўқитувчиларига ташкил этилиши замонавий ахборот технологияларига

асосланган таълим муассасасининг ахборот таълим муҳитини яратиш ва ривожлантириш, шунингдек, тармоқ технологияларидан фойдаланган ҳолда ўқув жараёнини ташкил этиш имконини беради.

1. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

2. Таълимда ахборот технологиялари. Олий таълим муассасалари учун / Р.Ҳамдамов, У.Бегимкулов, НТайлоқов. ЎзМЭ давлат илмий нашриёти. -Т.: 2010,120 б.

3. Ахборот тизимлари ва технологиялари: Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик//Муаллифлар жамоаси: С.С.Руломов, Р.Х.Алимов, Х.С.Лутфуллаев ва бошқалар /; С.С.Руломовнинг умумий таҳрири остида.— Т.: «Шарқ», 2000. -592б.

4. Новиков, А.Г. Логика в социальных парадоксах. - Якутск, 1993.

5. Заславская О.Ю. Развитие управленческой компетентности учителя в системе многоуровневой подготовки в области методики обучения информатике. Автореф. дисс.. докт. пед. наук: Л 13.00.02// - Москва, 2008.

6. Никитин П.В. Междисциплинарная методическая система формирования профессиональной компетентности у будущих учителей информатики / П.В. Никитин // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева - 2010. - № 3(67), т. 2. - С. 127-135

7. Осин, А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации / А.В. Осин. М., 2004.